

ПРИНЦИПЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫМИ КОДАМИ

Джаббаров Ш.Ю., Джураев Р.Х.

ТУИТ имени Мухаммеда аль-Хорезми, доценты кафедры С и СПД

Рахимов Т.О.

*Ташкентский государственный технический университет, доцент кафедры
«Мехатроники и робототехники»*

Аннотация: В статье рассматриваются основы и принципы обнаружения и исправления ошибок помехоустойчивыми кодами. Описываются различные способы исправления ошибок в кодовых комбинациях. Приводятся примеры исправления ошибок рассмотренными методами.

Ключевые слова: Неприводимые многочлены, синдром ошибок, доступность, достоверность, помехоустойчивое кодирование, весь остаток, образующий полином.

В последние годы сфера связи и информатизации становится одной из важнейших инфраструктур страны и ей принадлежит особая роль во многих сферах деятельности общества. Важной задачей является создание и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры и её основы – телекоммуникационных сетей и систем.

Вследствие создания современных телекоммуникационных сетей и систем обеспечивается широкая доступность разнообразной информации, которая становится основным производственным ресурсом и основным товаром в обществе. Именно достоверная информация все больше определяет эффективность работы в различных сферах деятельности общества.

Передаваемая в виде различных сигналов информация может представлять собой речь, данные, видеоизображение или любую их комбинацию, называемую мультимедийной.

Тенденция к увеличению количества передаваемой по сети телекоммуникаций мультимедийной информации неизбежно приводит к возрастанию информационных

потоков, а резкий рост потребностей в обмене мультимедийной информацией – вызвал необходимость создания современных высокоскоростных телекоммуникационных систем.

Известно, что уровень требований, предъявляемых к современным системам и сетям телекоммуникаций постоянно повышается по следующим основным причинам:

- расширение числа видов услуг, в которых заинтересованы пользователи;
- высокая пропускная способность и хорошая масштабность;
- повышение уровня требований к качеству обслуживания (прежде всего, к достоверности приема и ко времени доставки информации).

Поэтому одной из важнейших задач при построении современных телекоммуникационных систем является обеспечения высокой достоверности информации в процессе её передачи, хранения и обработки.

В современных телекоммуникационных системах обеспечение достоверности приема 10^{-6} ÷ 10^{-9} невозможно без применения помехоустойчивых кодов с высокой обнаруживающей и исправляющей способностью. Таким образом, помехоустойчивое кодирование является одним из основных путей решения задачи повышения достоверности в телекоммуникационных системах.

Идея построения циклических кодов базируется на использовании неприводимых многочленов. Неприводим называется многочлен, который не может быть представлен в виде произведения многочленов низших степеней, т. е. такой многочлен делится только на самого себя или на единицу и не делится ни на какой другой многочлен. На такой многочлен делится без остатка двучлен $x^n + 1$.

Неприводимые многочлены в теории циклических кодов играют роль образующих полиномов. Чтобы понять принцип построения циклического кода, умножаем комбинацию простого k -значного кода $Q(x)$ на одночлен x^r , а затем делим на образующий полином $P(x)$, степень которого равна r . В результате умножения $Q(x)$ на x^r степень каждого одночлена, входящего в $Q(x)$, на образующий полином получается частное $C(x)$, такой же степени, как и $Q(x)$. Результат умножения и деления можно представить как

$$\frac{Q(x)x^r}{P(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{P(x)},$$

где $R(x)$ - остаток от деления $Q(x)$, на $P(x)$.

Частное $C(x)$ имеет такую же степень, как и кодовая комбинация $Q(x)$ простого k -значного кода. Следует заметить, что степень остатка не может быть больше степени образующего полинома, т. е. его наивысшая степень может быть равна $r-1$. Следовательно, наибольшее число разрядов остатка $R(x)$ - не превышает числа r .

Умножая обе части равенства на $P(x)$ и производя некоторые перестановки, получаем:

$$F(x) = C(x)P(x) = Q(x)x^r + R(x) \quad (1.1)$$

В (1.1) знак минус перед $R(x)$ заменен знаком плюс, так как вычитание по модулю два сводится к сложению.

Таким образом, кодовая комбинация циклического n -значного кода может быть получена двумя способами:

1) Умножение кодовой комбинации $Q(x)$ простого кода на многочлен x^r и добавления к этому произведению остатка $R(x)$, полученного в результате деления произведения $Q(x)x^r$ на образующий полином $P(x)$;

2) Умножение кодовой комбинации $C(x)$ простого k -значного кода на образующий полином $P(x)$.

При построении циклических кодов первым способом расположение информационных символов во всех комбинациях строго упорядочено – они занимают k к старших разрядов комбинации, а остальные $(n-k)$ разрядов отводятся под проверочные (контрольные).

При втором способе образования циклических кодов информационные и контрольные символы в комбинациях циклического кода не отделены друг от друга, что затрудняет процесс декодирования. Поэтому в основном применяют первый способ построения циклического кода.

Пример. Дано $k=4$, и образующий полином третьей степени $P(x) = x^3 + x^2 + 1$. Следовательно, кодовые комбинации циклического кода будут иметь по семь разрядов.

Требуется записать произвольную кодовую комбинацию циклического кода (7,4) первым способом. Возьмем произвольную четырех разрядную комбинацию 0111, т.е.

$$Q(x) = x^2 + x + 1.$$

Найдем произведение

$$Q(x)x^r = (x^2 + x + 1) \cdot x^3 = x^5 + x^4 + x^3$$

Произведем деление:

$$\frac{Q(x)x^r}{P(x)} = \frac{x^5 + x^4 + x^3}{x^3 + x^2 + 1} = x^2 + 1 + \frac{1}{P(x)}$$

Следовательно, остаток $R(x) = 1$.

Таким образом, в соответствии со сформулированным выше правилом найдем комбинацию, принадлежащую циклическому коду (7,4):

$$F(x) = Q(x)x^r + R(x) = x^5 + x^4 + x^3 + 1 \text{ или в двоичной форме } F(1,0) = \underbrace{011}_k \underbrace{1001}_r.$$

Операция образования циклического кода непосредственно производится при записи исходных кодовых комбинаций в виде двоичных чисел.

Пример. Дано $k = 4$ и образующий полином $P(1,0) = 101$. Следовательно, кодовые комбинации циклического кода будут иметь семь разрядов ($k = 4, r = 3$). Возьмем произвольное четырехразрядное двоичное число $Q(1,0) = 0001$.

Найдем произведение.

$$Q(1,0) \underbrace{1000}_{x^3} = 0001000$$

Произведем деление

$$\frac{Q(1,0) * 1000}{P(1,0)} = \frac{0001000}{1101}$$

В результате деления получится остаток $R(1,0) = 101$. Следовательно, комбинация циклического кода (7,4) запишется следующим образом:

$$F(1,0) = 0001000 + 101 = \underbrace{0001}_k \underbrace{101}_r.$$

Пример. Дано $P(1,0) = 1101$ – образующий полином. Построит циклический код из простого четырехзначного кода, вторым способом. В качестве исходного используем

простую комбинацию $C(1,0) = 0011$. Операция умножения этой комбинации на образующий полином $P(1,0) = 1101$ запишется следующим образом: $0011 * 1101 = 0010111$

Итак, простую четырех символьную комбинацию $C(1,0) = 0011$ можно представить семи символьным циклическим кодом

$$F(1,0) = C(1,0) * P(1,0) = 0010111$$

Результаты расчетов для всего множества кодовых комбинаций этого кода сведены в таблице 1.

Таблица 1.

Простой четырёх символьный код $C(x)$	Образующий полином $P(x)$	Циклический $(7,4)$ код
0000		0000000
0001		0001101
0010		0011010

Продолжение табл. 1

0011		0010111
0100		0110100
0101		0111001
0110		0101110
0111	1101	0100011
1000		1101000
1001		1100101

1010		1110010
1011		1111111
1100		1011100
1101		1010001
1110		1000110
1111		1001011

Способы исправления ошибок на основе синдрома ошибок, свойства цикличности и анализ веса остатка. Синдром циклического кода, как и в любом систематическом коде, определяется суммой по модулю два, принятых проверочных элементов и элементов первичной группы, сформированных из принятых элементов информационной группы.

В циклическом коде для определения синдрома следует разделить принятую кодовую комбинацию на кодовую комбинацию производящего полинома. Если все элементы приняты без ошибок, остаток $R(x)$ от деления равен нулю. Наличие ошибок приводит к тому, что остаток $R(x) \neq 0$.

Для определения номеров элементов, в которых произошла ошибка, существует несколько методов. Один из них основан на свойстве, которое заключается в том, что $R(x)$, полученный при делении принятого многочлена $H(x)$ на $P_r(x)$, равен $R(x)$, полученному в результате деления соответствующего многочлена ошибок $E(x)$ на $P_r(x)$.

Многочлен ошибок $E(x) = A(x) + H(x)$, где $A(x)$ – исходный многочлен циклического кода. Так, если ошибка произошла в a_1 , то при коде (9.5) $E_1(0,1) = 100000000$, ошибка в a_2 соответствует $E_2(0,1) = 010000000$ и т.д., остаток от деления $E(0,1)$ на $P_r(0,1) = 10011 = R_1(0,1)$ для данного 9-элементного кода всегда одинаков, он не зависит от вида передаваемой комбинации. В рассматриваемом примере $R(0,1) = 0101$. Наличие ошибки в других элементах (a_2, a_3, \dots) приведет к другим остаткам. Остатки

зависят только от вида $P_r(x)$ и n . Для $n=9$ и $P_4(0,1)=10011$ будет следующее соответствие:

Таблица.2

Элемент с ошибкой	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
Синдром	0101	1011	1100	0110	0011

Указанное однозначное соответствие можно использовать для определения места ошибки. Синдром не зависит от переданной кодовой комбинации, но в нем сосредоточена вся информация о наличии ошибок. Обнаружение и исправление ошибок в систематических кодах может производиться только на основе анализа синдрома.

На основании приведенного свойства существует следующий метод определения места ошибки. Сначала определяется остаток $R_1(0,1)$, соответствующий наличию ошибки в старшем разряде. Если ошибка произошла в следующем разряде (более низком), то такой же остаток получится в произведении принятого многочлена и x , т.е. $H(x)x$. Это служит основанием для следующего приема, суть которого ясна из следующего примера.

Пример: Предположим, задан код (11,7) в виде кодовой комбинации 10110111100. Здесь последние четыре разряда проверочные и получены на основе использования производящего многочлена $P(0,1)=100011$. Принята кодовая комбинация 10111111100. Определить ошибочно принятый элемент.

Вычисляем $R(x)$ как остаток от деления $E(x)=1000000000$ на 10011. Произведя деление, получим 0111. Далее делим принятую комбинацию на $P_r(x)$ и получаем остаток $R(0,1)$. Если $R(0,1) = R_1(0,1)$, то ошибка в старшем разряде. Если нет, то дописываем «0» и продолжаем деление. Номер ошибочно принятого разряда (отсчет слева направо) на единицу больше числа приписанных нулей, после которых остаток окажется равным 0111.

Проведем процесс деления, отмечая штрихом получаемые остатки $R_1(0,1)$, $R_2(0,1)$, $R_3(0,1)$, $R_4(0,1)$:

$$\begin{array}{r}
 \text{Дописываемые} \\
 \text{нули} \\
 \oplus \begin{array}{r} 10111111100 \overbrace{0000} \\ \hline 10011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 10011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 11000 \end{array} \left| \begin{array}{r} 100011 \\ \hline 1010000101 \end{array} \right. \\
 R_1(0,1) = \begin{array}{r} 11000 \text{ (1)} \\ \oplus 10011 \\ \hline 10110 \end{array} \text{ (2)} \\
 R_2(0,1) = \begin{array}{r} 10110 \text{ (2)} \\ \oplus 10011 \\ \hline 01010 \end{array} \text{ (3)} \\
 R_3(0,1) = \begin{array}{r} 01010 \text{ (3)} \\ \oplus 010100 \text{ (4)} \\ \hline 10011 \\ 0111 = R_1(0,1) \end{array}
 \end{array}$$

(1.2)

В данном примере для этого пришлось дописать четыре нуля. Это означает, что ошибка произошла в пятом элементе, т.е. исправленная кодовая комбинация будет иметь вид:

$$A(0,1) = 101111111\textcircled{0} \oplus 000010000\textcircled{0} = 101101111\textcircled{0} \quad (1.3)$$

На основе свойства цикличности, предполагается, что ошибка произошла в старшем разряде. Определяется остаток, соответствующий вектору ошибок:

$$R_1(x) = \frac{E(x)}{R(x)} R(x) = \frac{F^*(x)}{R(x)} \quad (1.4)$$

если остатки совпадают, то ошибка произошла в старшем разряде, если не совпадают, то дописывается «0» в комбинацию $R(x)$ и продолжается деление, пока остатки не совпадут.

Важным свойством циклических кодов является то, что все они строятся с помощью образующего полинома $P(x)$.

Приведем методику построения циклического кода. Образующий полином $P(x)$ принимает участие в образовании каждой кодовой комбинации, поэтому комбинация кода делится на образующий полином без остатка. Однако без остатка делятся только те многочлены (комбинации), которые принадлежат данному коду, т.е. образующий полином позволяет выбрать разрешенные кодовые комбинации из всех возможных. Если же при делении принятой кодовой комбинации циклического кода на образующий многочлен будет получен остаток, значит, имеет место ошибка. Таким образом, остатки от деления принятой комбинации на образующий полином являются опознавателями ошибок циклических кодов. Но данные остатки еще не указывают непосредственно на место ошибки в кодовой комбинации.

В циклических кодах идея исправления ошибок основывается на следующем: ошибочная комбинация после переделанного числа циклических сдвигов «подгоняется» под остаток таким образом, чтобы в сумме с остатком она давала бы исправленную комбинацию. Остаток при этом представляет собой разницу между искаженными и правильными символами, а единицы в остатке стоят на местах искаженных разрядов в «подогнанной» циклическими сдвигами комбинациями. «Подгоняют» искаженную комбинацию до тех пор, пока число единиц в остатке не будет равно числу ошибок в коде. При этом, естественно, число единиц может быть равно числу ошибок t и, исправляемых данным кодом (код исправляет три ошибки и в искаженной комбинации три ошибки) или меньше t (код исправляет три ошибки, в принятой комбинации – одна ошибка).

Таким образом, для обнаружения и исправления ошибочного разряда производят следующие операции:

- 1) Принятую комбинацию делят на образующий полином;
- 2) Подсчитывают количество единиц в остатке (вес остатка). Если $\omega \leq t_u$, где t_u – допустимое число исправляемых данным кодом ошибок, принятую комбинацию складывают по модулю два с получением остатком. Сумма дает исправленную комбинацию. Если $\omega > t_u$ то;

3) Производят циклический сдвиг принятой комбинации влево на один разряд. Комбинацию, полученную в результате циклического сдвига, делят на образующий полином $P(x)$. В результате повторного деления $\omega \leq t_u$ делимое суммируют с остатком, затем;

4) Производят циклический сдвиг вправо на один разряд комбинации, полученной в результате суммирования последнего делимого с последним остатком. Полученная комбинация уже не содержит ошибок. Если после первого циклического сдвига последующего деления остаток получается таким, что его вес $\omega > t_u$ то;

5) Повторяют операцию из пункта 3 до тех пор, пока не будет достигнуто $\omega \leq t_u$.

В этом случае комбинацию, полученную в результате последнего циклического сдвига, суммируют с остатком от деления этой комбинации на образующий многочлен, а затем;

6) Производят циклический сдвиг вправо ровно на столько разрядов, на сколько сдвинута суммируемая с последним остатком комбинация относительно принятой комбинации. В результате получим исправленную комбинацию.

Пример. При передаче комбинации 1001110 циклического кода, исправляющего одиночные ошибки $t_u = 1$, полученного с помощью образующего полинома $P(x) = x^2 + x + 1$ произошла ошибка в четвертом разряде. Принятая комбинация имеет вид 1000110. Процесс исправления ошибки следующий:

1. Делим принятую комбинацию на образующий полином:

$$\begin{array}{r}
 1000110 \mid 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1111 \\
 \underline{1011} \\
 1000 \\
 \underline{1011} \\
 11
 \end{array}
 \tag{1.5}$$

2. Сравниваем вес полученного остатка W с числом исправляемых ошибок $t_u = 1$,

т. е. $\omega > t_u$

3. Производим циклический сдвиг принятой комбинации на один разряд влево и деление на $P(x)$:

$$\begin{array}{r|l} 0001101 & 1011 \\ \underline{1011} & \\ \hline & 110 \end{array} \quad (1.6)$$

4. Повторяем п. 3 до тех пор, пока не будет получено $\omega \leq t_u$

$$\begin{array}{l} \text{а) } \begin{array}{r|l} 0011010 & 1011 \\ \underline{1011} & \\ \hline & 1100 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 111 \end{array} \quad \text{б) } \begin{array}{r|l} 0110100 & 1011 \\ \underline{1011} & \\ \hline & 1100 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 1011 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 101 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} \text{в) } 1101000 & 1011 \\ \underline{1011} & \\ \hline & 1100 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 1110 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 1010 \\ & \underline{1011} \\ & \hline & 1 \end{array} \quad (1.7)$$

5. Складываем по модулю два последнее делимое с последним остатком:

$$\begin{array}{r} 1101000 \\ \oplus \\ \quad \quad 1 \\ \hline 1101001 \end{array} \quad (1.8)$$

6. Производим циклический сдвиг комбинации, полученный в результате суммирования последнего делимого с последним остатком, вправо на четыре разряда (так как перед этим мы четырежды сдвигали принятую комбинацию влево):

$$1110100 \rightarrow 0111010 \rightarrow 0011101 \rightarrow 1001110$$

Как видим, последняя комбинация соответствует переданной, т.е. не содержит ошибки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных телекоммуникационных системах обеспечение заданной достоверности невозможно без применения помехоустойчивых кодов. Рассмотрены принципы декодирования с обнаружением и исправлением ошибок с использованием неприводимых многочленов. Среди рассмотренных способов исправления ошибок предпочтительным являются способ на основе анализа веса остатка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Abbas El Gamal, Young-Nan Kim Network Information Theory. Cambridge University Press, 2011
- 2 Tracey Ho Network Coding: Introduction. Cambridge University Press, 2008.
- 3 Djuravev P.X., Djabbarov Sh. Yu., S.O. Maxmudov, J.B. Baltayev. Axbrot va kodlash nazariyalari. T.: “Aloqachi”. 2018, 296 b.
- 4 Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю., Умирзаков Б.М., Хамраев Э.А. Помехоустойчивые коды в телекоммуникационных системах. Учебное пособие. ТУИТ, Ташкент 2008, 104 с.
- 5 Давронбеков Д.А. Методы оценки надежности цифровых элементов радиотехнических систем. – Т.: ТАТУ, 2017. – 168 с.
- 6 Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю. Циклические коды БЧХ и Рида Соломона. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Системы телематики». ТУИТ, Ташкент 2001.